

Джакупова И. Б., Нурахметова А. Р., Ахетова Г. С. Педагогические инновационные процессы в условиях кредитно-модульной технологии образования Казахстана / И. Б. Джакупова, А. Р. Нурахметова, Г. С. Ахетова // Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 43-47

Педагогические инновационные процессы в условиях кредитно-модульной технологии образования Казахстана

*Джакупова И.Б., магистр естественных наук, Алматинский технологический университет.,
Нурахметова А.Р. канд. пед. наук, доцент., Алматинский государственный университет им. Абая.,
Ахетова Г.С. ст.
преподаватель Алматинский университет энергетики и связи.*

Аннотация. В работе рассматриваются педагогические инновационные процессы, как процесс доведения научной идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально-педагогической среде.

Ключевые слова: инновация, кредитно-модульная технология, методы обучения, педагогика.

Abstract. Pedagogical innovative processes, as process of leading to of scientific idea to the stage of the practical use and realization of the changes related to it, are in-process examined in socially - to the pedagogical environment.

Key words: innovation, credit-module technology, methods of educating, pedagogics.

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педагогические инновационные процессы

стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране.

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В научной литературе различают понятия «новация» и «инновация» [1],[3].

Инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально - педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и формирующая систему управления этим процессом, является инновационной деятельностью. Существует и другая характеристика этапов развития инновационного процесса. В ней выделяют следующие действия: определение потребности в изменениях; сбор информации и анализ ситуации; предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; принятие решения о внедрении (освоении) собственно само внедрение, включая пробное использование новшества; институализация или длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом повседневной практики [1],[2],[3]. Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл.

Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а работниками и организациями системы образования и науки.

Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по которому их разделяют.

Основная закономерность проектирования инноваций: чем выше ранг инноваций, тем больше требования к научно-обоснованному управлению инновационным процессом.

В системе педагогической деятельности интегрированные занятия занимают особое место. Они помогают развивать познавательную и творческую активность

учащихся, усиливают мотивацию обучения. Проведение таких занятий – один из путей повышения эффективности образовательного процесса на основе реализации принципов деятельностного подхода в обучении [2],[4].

Включение студентов в активную учебную работу, использование при этом разнообразных форм, методов познавательной деятельности значительно расширяет учебно-воспитательные возможности занятия, выступающего ведущей формой организации учебной деятельности.

Инновационные методы в преподавании – это новые методы общения с студентами, позиция делового сотрудничества с ними и приобщение их к нынешним проблемам. Инновационные методы – это методы, позволяющие студентам самоутвердиться. А самоутверждение – это путь к правильному выбору своей профессии.

Решение проблемы качества профессиональной подготовки студента, в соответствии с современными требованиями, направленными на реализацию положений Болонской декларации, нуждается во внедрении и использовании в учебно-воспитательном процессе ВУЗа кредитно-модульной технологии обучения, как новейшей модели организации учебного процесса.

Внедрение данной технологии в условиях инновационного развития общества способствует демократизации учебного процесса, организации рационального и эффективного усвоения определенных знаний, стимулированию субъектов обучения к систематическому учебному труду, усилению мотивационного компонента, формированию самооценивающих действий и превращения контроля на действенный механизм управленческого процесса [3].

Кредитно-модульная система организации учебного процесса в соответствии с рекомендациями Европейского пространства высшего образования: способствует повышению качества и обеспечивает действительное приближение содержания подготовки специалистов до европейского уровня; в полной мере отвечает базовым положением ECTS; учитывает все существующие требования отечественной системы образования;

легко приспосабливается к существующим отработанным методам планирования учебного процесса в ВУЗ-ах Казахстана [2].

Интенсификация обучения в условиях кредитно-модульной технологии способствует достижению цели обучения бывшего студента будущего учителя с минимальной затратой сил субъектов обучения, используя в педагогической деятельности традиционные и нетрадиционные методы обучения.

Метод обучения – сложное, многокачественное образование, в котором находят отображение объективные закономерности, цели, содержание, принципы и формы обучения.

Обоснованность теории и практики метода обучения в высшей школе при условиях КМСОУП характеризуется наличием в нем: запланированных педагогом целей учебной деятельности; путей, которые избирает педагог для достижения данных целей; способов сотрудничества со студентами; содержания обучения в совокупности с конкретным учебным материалом; источников информации; активности участников учебного процесса; мастерством преподавателя; системой приемов и средств обучения и т. п. [1],[4],[5].

К инновационным методам обучения относятся методы активного обучения, которые в условиях КМСОУП предвидят повышение уровня профессиональной компетентности будущего специалиста. Исходя из этого, в процессе подготовки студента в условиях кредитно-модульной технологии обучения необходимо использовать следующие методы и приемы:

- проведение интерактивных лекций, а именно использование метода «вопрос-ответ» во время работы со студентами на протяжении лекции; проведение коротких презентаций, подготовленных студентами, которые раскрывали бы один из вопросов, поставленных в данной теме; тестирование;

- внедрение в ходе практических занятий таких форм работы как «круглый стол», «мастерская», где студенты в ходе обсуждения решают важные проблемы специальности на основе собственных самостоятельных наработок; проведение диспутов, дискуссий, анализу педагогических ситуаций;

- преобразование самостоятельной работы студента, исполнение индивидуального научно-исследовательского задания, как обязательной составляющей изучения конкретной учебной дисциплины;

- использование на занятиях презентаций, публикаций, web-сайтов, подготовленных студентами в соответствии с НИТ;

- использование в учебно-воспитательном процессе высшей школы ролевых и деловых игр, кейс-методов, «мозговой атаки», которые способствуют развитию активности, творчества, креативности педагога;

- проведение мастер-классов, тренинговых занятий, способствующих формированию профессиональной компетентности будущего учителя;

- широкое использование мультимедийных средств в процессе чтения лекций и проведения практических занятий, электронных и разных видов

опорных конспектов лекций, предоставления студентам учебной информации на электронных носителях, Интернет-поиск и тому подобное;

- использование элементов имитации, рефлексии, релаксации в ходе отдельных практических занятий;

- использование новых подходов к контролю и оцениванию достижений студентов, которые обеспечивают объективность и надежность.

В ходе поисковой работы мы определили, что используя возможности инновационных методов обучения, в условиях кредитно-модульной технологий, в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста происходит: активизация познавательной деятельности студентов; мотивирование и стимулирование будущих специалистов педагогической сферы к учебной деятельности; моделирование профессиональных умений будущего специалиста; удовлетворение профессиональных образовательных интересов и потребностей; развитие творчества, критического мышления; умение проявить свои личностные и профессионально важные качества; обеспечение возможности к обучению на протяжении жизни; формирование профессиональной мобильности, креативности, компетентности и конкурентоспособности будущих учителей на рынке труда [5].

Технологический подход в образовании является залогом успеха адаптации высшего образования Казахстана к требованиям Болонского процесса. Использование педагогических технологий, инновационных методов обучения в образовательном процессе высшей школы предоставит возможность значительно повысить качество профессиональной подготовки будущего учителя, обеспечит его конкурентоспособность на мировом рынке труда, активное участие в европейском пространстве высшего образования.

Необходимость внедрения инновационных методов обучения в условиях кредитно-модульной технологии в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста, вызванная потребностью времени, побуждает к последующим научным разработкам проблемы формирования профессиональной компетентности будущего учителя в условиях кредитно-модульной технологии высшего учебного заведения [4],[5].

Список литературы:

1. Сластёнин, В.А. Педагогика/ В.А. Сластёнин. – М.: Школа-Пресс, 2000г.
2. Рапацевич, Е.С. Педагогика. Большая современная энциклопедия / Е. С. Рапацевич. – Минск: Современное слово. – 2005